

А.А. Блэкберн

ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

Государственное бюджетное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Представлено краткое описание работы III Международной научно-практической конференции «Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование», проходившей 13–18 сентября 2022 г. в г. Керчь на базе Керченского государственного морского технологического университета (Республика Крым). Приведены темы наиболее интересных докладов, кратко описаны объекты полевых экскурсий – природных заповедников «Утриш» и «Опукский».

Ключевые слова: Керченский государственный морской технологический университет, биологическое разнообразие, водные и наземные экосистемы, природный заповедник «Утриш», природный заповедник «Опукский»

Цитирование: Блэкберн А.А. Об участии в работе III Международной научно-практической конференции «Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование» // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, № 3–4. С. 95–99. DOI: 10.5281/zenodo.7790823

С 13 по 18 сентября 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» в г. Керчь (Республика Крым, Россия) проходила III Международная научно-практическая конференция «Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование». Организаторами конференции выступили также Ассоциация «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону, Россия), Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (г. Керчь, Республика Крым, Россия), Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» (г. Феодосия, Республика Крым, Россия).

Целью конференции было информирование, обсуждение и обмен опытом по изучению и рациональному использованию биоразнообразия наземных и водных экосистем. Основные тематические направления конференции: 1) фундаментальная биология; 2) наземные экосистемы; 3) водные экосистемы; 4) экологическое воспитание и образование; 5) биоразнообразие и благополучие населения.

В очной работе конференции приняли участие более 50 специалистов и ученых из России, в том числе из Донецкой Народной Республики, и ряда зарубежных стран. Работа конференции проходила в формате живого общения в творческой, доброжелательной атмосфере.

Непосредственным организатором и секретарем оргкомитета конференции был заведующий кафедрой водных биоресурсов и марикультуры

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Кулиш Андрей Викторович, который обеспечил работу конференции на высоком профессиональном уровне.

Программа конференции состояла из двух рабочих дней, посвященных докладам ее участников, и двух дней для проведения полевых экскурсий в государственные природные заповедники – «Утриш» (Краснодарский край) и «Опукский» (Республика Крым).

Донецкий ботанический сад на конференции представлял старший научный сотрудник отдела природной флоры и заповедного дела, к.б.н., доцент А.А. Блакберн, выступивший с докладом «Роль природного разнообразия в структуре экологического каркаса Донецкого региона». В докладе, вызвавшем большой интерес у участников конференции, были изложены результаты инвентаризации природных участков Донецкой Народной Республики, дана их количественная оценка и пространственное размещение (рис. 1).

В целом на конференции преобладали доклады, посвященные водным и околотоводным экосистемам, гидробиоте, а также прикладным аспектам их изучения.

На третий день работы конференции была организована выездная экскурсия в государственный природный заповедник «Утриш» (Краснодарский край), который был основан решением Правительства Российской Федерации в 2010 г. на базе морского и ландшафтно-

флористического заказника «Большой Утриш», созданного распоряжением администрации Краснодарского края в 1994 г. Тогда же границы заповедника были утверждены официально, а сам заповедник как федеральная особо охраняемая природная территория был отнесен к ведению Минприроды России.

Расположен заповедник на полуострове Абрау черноморского побережья Западного Кавказа между городами Анапа и Новороссийск и представляет собой уникальные реликтовые экосистемы хвойных и широколиственных лесов средиземноморского типа сухих субтропиков Западного Кавказа. В 2011 г. территорию заповедника расширили и поделили на земли лесного фонда и участки морских вод. Общая его площадь составляет 11338 га.

Главная цель создания заповедника «Утриш» – восстановление и сохранение субтропических природных комплексов кавказского побережья, сохранение уникальных мест природы и биологического разнообразия реликтовых экосистем. Предметом деятельности заповедника также являются организация экологического туризма, изучение живой природы местности, разработка научных методик охраны природы и экологический мониторинг.

Флора и растительность заповедника отличаются чрезвычайным разнообразием, особенно ценны его уникальные можжевельново-фисташковые и можжевельново-пушистодубовые ле-

Рис. 1. Выступление с докладом с.н.с. отдела природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада Блакберна А.А.

Fig. 1. Presentation of the report of the Senior researcher of the Department of Natural Flora and Conservation Affairs of the Donetsk Botanical Garden Blackburn A.A.

са, а также лесные сообщества из кавказского граба, скального дуба, сосны пицундской и других реликтовых видов. Флора заповедника «Утриш» насчитывает 117 видов эндемиков и множество реликтов (рис.2).

Около 60 видов растений заповедника и более 40 видов обитающих на его территории животных являются «краснокнижными» (Красная книга Краснодарского края, Красная книга Российской Федерации), некоторые занесены в Международную Красную книгу. Из животного мира особую зоологическую ценность имеет черепаха Никольского (*Testudo graeca nikolskii* Skhikvadze et Tuniyev, 1986) – эндемичный подвид средиземноморской черепахи, который обитает только на черноморском побережье Западного Кавказа и имеет тенденцию к сокращению численности вследствие активной браконьерской добычи для содержания в неволе.

Уникальны в заповеднике и его ландшафты. Особо выделяется так называемый Большой каньон – крупный геологический разлом из осадочных пород, а также другие геологические и гидрологические объекты.

Четвертый день работы конференции был посвящен выездной экскурсии в другой государственный природный заповедник – «Опукский»

(Республика Крым). Этот заповедник основан в 1998 г. на площади 1592,3 га на южном берегу Керченского полуострова, в 50 км к югу от Керчи. Опукский заповедник представляет типичные степные ландшафты восточного Крыма, а также прибрежно-аквальные комплексы Черного моря (60 га) с островами «Скалы-корабли» (2 га).

В состав заповедника входят участки суши в районе мыса Опук, гора Опук (185 м н.у.м.), лагунное озеро Кояшское глубиной 0,6 м и прилегающая акватория Черного моря. Гора Опук представляет собой останцовый холм, ограниченный крутыми уступами и глубокими (до 20 м) тектоническими трещинами, разрезанными на отдельные блоки. В целом весь этот комплекс образует одну из наиболее выдающихся местностей Керченского гребнесопочного степного ландшафта (рис. 3).

Флора Опукского заповедника насчитывает 766 видов: 473 вида составляют высшие сосудистые растения, 49 – мохообразные, 113 – лишайники, 214 – водоросли. В Красную книгу Российской Федерации включены 14 видов высших растений, в Красную Книгу Республики Крым – 39 видов. Среди них мачок желтый, пион тонколистный, синеголовник приморской, ятрышник раскрашенный, бельвалия сарматская,

Рис. 2. Вид на Большой каньон в Утришском государственном природном заповеднике
Fig. 2. View of the Big canyon in the Utrish State Nature Reserve

Рис. 3. Вид с горы Опук (Опукский государственный природный заповедник)
Fig. 3. View from Mount Opuk (Opuk State Nature Reserve)

ритмум морской, ковыль красивейший, тюльпаны Биберштейна и Шренка и другие.

Фауна заповедника и его окрестностей имеет ярко выраженный степной характер, насчитывает 1443 вида, большая часть которых представлена беспозвоночными животными. Среди позвоночных – 35 видов млекопитающих, 237 – птиц, 9 – пресмыкающихся и 64 – рыб. Раритетная фауна насчитывает 135 видов, среди которых 45 занесены в Красную книгу Российской Федерации, 17 – в Европейский Красный список, 70 находятся в списке Бернской конвенции.

В Опукских каменоломнях обитает большая колония летучих мышей, состоящая, в основном, из трех видов – большой подковонос, остроухая и усатая ночницы. Все они занесены в Красную книгу Республики Крым, а сами каменоломни включены в Международный список ключевых подземных местонахождений рукокрылых Европы.

Опукский заповедник входит в перечень ИВА территорий, важных для сохранения популяций птиц в пределах Европы, а «Аквально-прибрежный комплекс мыса Опук» площадью 775 га в 2004 г. внесен в перечень водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция).

Экскурсии в оба заповедника вызвали большой интерес со стороны участников конференции прежде всего с познавательной точки зрения, а также способствовали непосредственному живому общению между коллегами из различных регионов и стран. По итогам конференции ее организаторами был издан Сборник Материалов.

Автор выражает большую благодарность всем организаторам этой конференции и особенно ее непосредственному куратору – заведующему кафедрой водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», к.б.н., доценту Кулишу Андрею Викторовичу.

Участие в конференции дало возможность мне рассказать и в своем докладе, и непосредственно в живом общении с коллегами, о работе Донецкого ботанического сада, его сотрудниках, а также существенно расширить свои знания о природе России, достижениях российских ученых в разнообразной научной и научно-прикладной деятельности.

Благодарности. Участие в конференции состоялось благодаря частичной финансовой поддержке Общественной организации «Русский центр».

Поступила в редакцию: 16.11.2022

UDC 061.3:504.7

ABOUT PARTICIPATION IN THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «BIOLOGICAL DIVERSITY: STUDY, CONSERVATION, RESTORATION, RATIONAL USE»

A.A. Blackburn

State Budgetary Institution «Donetsk Botanical Garden»

A brief description of the work of the III International Scientific and Practical Conference «Biological diversity: study, conservation, restoration, rational use», held on September 13–18, 2022 in Kerch on the basis of the Kerch State Marine Technological University (Republic of Crimea), is presented. The topics of the most interesting reports are given, the objects of field excursions – the «Utrish» and «Opuksky» nature reserves – are briefly described.

Key words: Kerch State Marine Technological University, biological diversity, aquatic and terrestrial ecosystems, «Utrish» Nature Reserve, «Opuksky» Nature Reserve

Citation: Blackburn A.A. About participation in the III International scientific and practical conference «Biological diversity: study, conservation, restoration, rational use» // *Industrial Botany*. 2022. Vol. 22, N 3–4. P. 95–99. DOI: 10.5281/zenodo.7790823
